

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СПЕКТРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗУБНОГО НАЛЁТА И БИОПЛЁНКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: НОВЫЙ ПОДХОД В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Кубаев А.С., Лим Т.В., Исхакова З.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Целью исследования явилась разработка программного модуля *DentalColor-Analysis*, основанного на цветовых моделях *HSV* и *RGB* и интегрированного с алгоритмами искусственного интеллекта *ChatGPT*, для объективной оценки гигиенического состояния полости рта. Материалы и методы. В работу были включены 80 пациентов с воспалительными заболеваниями слизистой оболочки полости рта и 38 практически здоровых людей. Фотосъёмку зубной поверхности использованием цифровых фотокамер камер или смартфонов. Результаты. Методика спектрального анализа стоматологических изображений с применением модуля *DentalColor-Analysis*, основанного на цветовых моделях *HSV* и *RGB* и интегрированного с искусственным интеллектом *ChatGPT*, позволяет преобразовать субъективную визуальную оценку зубной поверхности в объективные цифровые показатели, отражающие состояние эмали, биоплёнки и зубного налёта.

Ключевые слова: *HSV, RGB, зубной налет, искусственный интеллект, DentalColor-Analysis.*

SPECTRAL DIAGNOSTICS OF PLAQUE AND BIOFILM USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A NEW APPROACH IN DENTAL PRACTICE

Kubayev A.S., Lim T.V., Isakova Z.Sh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to develop a *DentalColor-Analysis* software module based on *HSV* and *RGB* color models and integrated with *ChatGPT* artificial intelligence algorithms for an objective assessment of the hygienic condition of the oral cavity. Materials and methods. The study included 80 patients with inflammatory diseases of the oral mucosa and 38 practically healthy people. Photographing the dental surface using digital cameras or smartphones. The technique of spectral analysis of dental images using the *DentalColor-Analysis* module, based on *HSV* and *RGB* color models and integrated with *ChatGPT* artificial intelligence, allows converting a subjective visual assessment of the dental surface into objective digital indicators reflecting the condition of enamel, biofilm and plaque.

Keywords: *HSV, RGB, plaque, artificial intelligence, DentalColor Analysis.*

СПЕКТРАЛ ДИАГНОСТИКА ОРҚАЛИ ТИШ КАРАШИ ВА БИОПЛЁНКАНИ СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЁРДАМИДА АНИҚЛАШ: СТОМАТОЛОГИК АМАЛИЁТДА ЯНГИ ЁНДАШУВ

Кубаев А.С., Лим Т.В., Исхақова З.Ш.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади — оғиз бўшлигининг гигиеник ҳолатини объектив баҳолаш учун *HSV* ва *RGB* ранг моделлари асосида ишловчи ҳамда *ChatGPT* сунъий интеллект алгоритмлари билан интеграциялашган *DentalColor-Analysis* дастурий модулини ишлаб чиқиш. Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватининг яллиғланиш касалликларига чалинган 80 нафар бемор ва деярли соғлом 38 нафар шахс киритилди. Тиш сиртининг фотосуратга олиниши рақамли фотокамералар ёки смартфонлардан фойдаланилган ҳолда бажарилди. Натижалар. *HSV* ва *RGB* ранг моделлари асосидаги, *ChatGPT* сунъий интеллект билан интеграциялашган *DentalColor-Analysis* модулидан фойдаланган ҳолда стоматологик тасвирларнинг спектрал таҳлили тиш сиртининг суб'ектив визуал баҳосини эмал, биоплёнка ва тиш блешкаси ҳолатини акс эттирувчи объектив рақамли кўрсаткичларга айлантириши имконини беради.

Калит сўзлар: *HSV, RGB, тиш блешкаси, сунъий интеллект, DentalColor-Analysis.*

e-mail: korisarimi@gmail.com

Актуальность. Концепция глобальной стратегии стоматологического здоровья, принятая Всемирной организацией здравоохранения, предусматривает достижение всеобщего охвата населением услугами профилактики и гигиены полости рта к 2030 году [13].

Заболевания пародонта и сегодня занимают одно из ведущих мест среди стоматологической патологии, оказывая значительное влияние на общее состояние здоровья, снижая качество жизни, ограничивая социальную активность и трудоспособность населения [1].

Ключевым этиологическим фактором развития воспалительных заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта является микробная зубная биоплёнка. Именно её накопление и структурные особенности определяют тяжесть течения гингивита и пародонтита, а также эффективность проводимых профилактических и лечебных вмешательств [6].

Динамическое наблюдение за состоянием зубного налёта и биоплёнки даёт возможность фиксировать патологические изменения ещё до клинических проявлений, что обеспечивает проведение целевых профилактических вмешательств и формирует основу для персонализированного подхода к лечению [3]. Современные профилактические программы акцентируют внимание на необходимости сочетания клинических методов с объективной цифровой оценкой состояния полости рта [10].

Для оценки гигиенического состояния полости рта традиционно используются визуальные индексы зубного налёта, включая ОНI-S по Green-Vermillion [4], Silness-Löe [9], Quigley-Hein [8] и его модификацию по Turesky [12]. Однако данные методы носят субъективный характер и эффективность в значительной степени зависят от квалификации и опыта стоматолога.

В связи с этим значительно возрастает интерес к цифровым методам объективной количественной оценки зубной биоплёнки, основанным на автоматизированных алгоритмах обработки изображений [14]. Цифровые технологии и направления компьютерной стоматологии открывают новые перспективы для объективного анализа состояния зубной поверхности [2, 11].

Особое внимание в последние годы уделяется внедрению технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в стоматологическую практику. Интеграция искусственного интеллекта с методами спектрального анализа изображений позволяет автоматизировать обработку больших массивов данных, исключая влияние субъективного фактора и снижая риск диагностических ошибок [7].

Использование спектрального анализа стоматологических изображений с применением цветовых моделей HSV и RGB, в сочетании с интеграцией алгоритмов искусственного интеллекта, открывает новые возможности для повышения точности диагностики, обеспечения воспроизводимости результатов и оптимизации лечебно-профилактических мероприятий [5].

Таким образом, разработка и внедрение методики спектрального анализа стоматологических изображений с использованием цветовых моделей HSV и RGB, интегрированной с алгоритмами искусственного интеллекта ChatGPT, представляют собой новое направление в клинической стоматологии.

Цель. Разработка программного модуля DentalColor-Analysis, основанного на цветовых моделях HSV и RGB, интегрированного с алгоритмами искусственного интеллекта ChatGPT, для объективной оценки гигиенического состояния полости рта.

Материал и методы. Клинико-инструментальное обследование проведено в период с 2023 по 2025 годы на базе терапевтического отделения Самаркандской городской стоматологической поликлиники, областной стоматологической больницы г. Самарканда (база кафедры стоматологии факультета последипломного образования Самаркандского государственного медицинского университета) и DENTAL MEDICAL CENTRE MChJ г. Ташкент. В работу были включены 80 пациентов с воспалительными заболеваниями слизистой оболочки полости рта и пародонта (гингивит, пародонтит) и 38 практически здоровых людей.

Нами разработана методика спектрального анализа стоматологических изображений в цветовых моделях HSV (Hue, Saturation, Value) и RGB (Red, Green, Blue), реализованная с применением алгоритмов искусственного интеллекта ChatGPT.

Методика включала поэтапную фотосъёмку зубной поверхности пациента на трёх временных этапах профессиональной гигиены полости рта: до нанесения индикатора налёта, во время индикации и после проведения «чистки». Для получения изображений применялись цифровые фотокамеры или смартфоны.

Дальнейшая обработка проводилась на персональном компьютере с использованием разработанного нами программного модуля DentalColor-Analysis, интегрированного с системой искусственного интеллекта ChatGPT. Анализ выполнялся в среде Python с применением библиотек OpenCV и PIL, при этом вычисления, построение таблиц и интерпретация результатов были автоматизированы, что гарантировало высокую точность и воспроизводимость данных. Преобразование изображений зубной поверхности в показатели цветовых моделей HSV и RGB позволило объективно оценивать

состояние эмали и слизистой оболочки, а также количественно характеризовать зубную биоплёнку и налёт.

Обработка изображений осуществлялась по всей площади фотоснимка, что обеспечивало получение усреднённых числовых значений для всех трёх временных этапов. Эти данные объективно отражали оптические свойства эмали, биоплёнки и зубного налёта и далее анализировались методами статистики с клинической интерпретацией.

Применение модуля DentalColor-Analysis обеспечивало возможность не только выявлять степень загрязнения поверхности зубов, наличие и выраженность пигментированной биоплёнки и налёта, но и фиксировать их динамику в цифровом формате. Такой подход позволял врачу получать воспроизводимые показатели для клинической диагностики и контроля, а пациенту наглядно отслеживать результаты лечения и эффективности профилактических мероприятий.

Для иллюстрации проведения методики приведён клинический пример спектрального анализа. Пациенту Д.П. выполнена фотосъёмка зубной поверхности в трёх этапах протокола GBT: до индикации налёта, после её проведения и после завершения «чистки» (рисунок 1). Фотографии были перенесены на персональный компьютер и обработаны при помощи интегрированной системы анализа, основанной на использовании искусственного интеллекта ChatGPT.

У пациента Д.П., полученные результаты спектрального анализа отразили количественное преобразование визуально наблюдаемых изменений цвета зубной поверхности в объективные цифровые параметры моделей HSV и RGB (таблица). Для большей наглядности полученные данные дополнительно визуализированы в формате тепловой карты (рисунок 2).

Анализ цветовых характеристик по моделям HSV и RGB продемонстрировал чёткую динамику показателей на всех трёх этапах протокола GBT. До индикации значение оттенка (Hue) составило 55, что соответствует жёлто-оранжевому спектру и отражает естественный цвет зубной эмали при наличии мягкого налёта. При индикации Hue увеличился до 158, сместившись в зону фиолетово-синих оттенков, что связано с интенсивным окрашиванием биоплёнки красителем.

Рисунок 1. Фотографии зубной поверхности пациента Д.П.

Примечание: 1 - до нанесения индикатора, 2 - после индикации, 3 - после «чистки»

Таблица №1

Показатели цветовых моделей HSV и RGB зубной поверхности у пациента Д.П. при проведении протокола GBT

Этапы GBT	Hue	Saturation	Value	Red	Green	Blue
До индикации	55	126	207	188	183	110
При индикации	158	182	170	146	134	142
После чистки	32	98	188	209	175	78

После проведения чистки показатель снизился до 32, что свидетельствует о возвращении к светло-жёлтому диапазону, характерному для очищенной эмали. Таким образом, динамика Hue демонстрирует переход от естественного оттенка к окрашенному состоянию и последующему восстановлению после удаления налёта.

Насыщенность (Saturation) на исходном этапе составила 126, что указывает на умеренную интенсивность цветового сигнала, обусловленную сочетанием эмали и присутствия налёта. После нанесения индикатора показатель возрос до 182, что отражало усиление цветового контраста за счёт окрашивания биоплёнки. После чистки насыщенность снизилась до 98, что подтверждает устранение окрашивающих элементов и возвращение к более однородному цвету эмали. Данный показатель объективно характеризует степень окрашивания и эффективность удаления налёта.

Рисунок 2. Тепловая карта показателя HSV и RGB у пациента Д.П.

Изменения яркости (Value) также оказались показательными. До индикации значение составляло 207, отражая достаточно высокий уровень светлоты эмали. При индикации яркость снизилась до 170, что связано с наложением красителя и перекрытием светлых участков эмали. После чистки показатель вновь увеличился до 188, что свидетельствует о восстановлении оптических свойств эмали, хотя и не в полной мере достигло исходного уровня, вероятно, в связи с остаточными микропигментами или изменением структуры поверхности.

Динамика RGB-компонентов полностью согласуется с результатами HSV-анализа. Красный канал (Red) до индикации составлял 188, снижался до 146 при окрашивании и возрастал до 209 после чистки, что отражает усиление «тёплых» тонов очищенной эмали. Зелёный канал (Green) изменялся от 183 до 134 при индикации и вновь возрастал до 175 после удаления биоплёнки, что демонстрировало частичное восстановление исходного спектра. Показатель синего канала (Blue) имел исходное значение 110, увеличивался до 142 в условиях окрашивания за счёт усиления фиолетово-синих оттенков и снижался до 78 после чистки, что указывает на устранение пигмента и возвращение к естественному спектру эмали.

Анализ у пациента Н.А. показал, что визуальная оценка состояния зубной поверхности может быть представлена в виде объективных числовых параметров, характеризующих уровень биоплёнки и зубного налёта.

Заключение. Методика спектрального анализа стоматологических изображений с применением модуля DentalColor-Analysis, основанная на цветовых моделях HSV и RGB и алгоритмах ИИ ChatGPT, позволяет преобразовывать субъективное восприятие в объективные цифровые параметры, характеризующие состояние эмали, биоплёнки и налёта на этапах протокола GBT. Впервые показана эффективность использования искусственного интеллекта для комплексного анализа изменений зубной поверхности, что обеспечивает мониторинг в реальном времени и стандартизированную оценку. Методика продемонстрировала новизну и диагностическую ценность, позволяя фиксировать минимальные цветовые изменения и контролировать результаты профессиональной гигиены. Таким образом, спектральный анализ позволит оценить эффективность протокола GBT, отражая динамику зубного налёта и восстановление естественных оптических характеристик зубов после чистки.

Методика не имеет прямых аналогов в доступной литературе, что подтверждает её научную новизну, однако клиническая эффективность требует дальнейшего подтверждения.

Выводы. Разработанная методика спектрального анализа стоматологических изображений с использованием модуля DentalColor-Analysis, реализованная в цветовых моделях HSV и RGB и интегрированная с алгоритмами искусственного интеллекта ChatGPT, обеспечивает высокую степень стандартизации и воспроизводимости, переводя субъективную визуальную оценку зубной поверхности в объективные цифровые параметры, характеризующие состояние эмали, биоплёнки и зубного налёта.

Список литературы:

1. Al-Bitar KM, Garcia JM, Han S, Guentsch A. Association between periodontal health status and quality of life: a cross-sectional study. *Front Oral Health*. 2024 Jan 25;5:1346814. doi: 10.3389/froh.2024.1346814. PMID: 38333564; PMCID: PMC10850382.
2. Angelino K, Shah P, Edlund DA, Mohit M, Yauney G. Clinical validation and assessment of a modular fluorescent imaging system and algorithm for rapid detection and quantification of dental plaque. *BMC Oral Health*. 2017 Dec 28;17(1):162. doi: 10.1186/s12903-017-0472-4. PMID: 29284461; PMCID: PMC5745686.
3. Chen SL, Lin YC, Huang CH, et al. Dental shade matching using fuzzy decision based on HSV color model with machine learning. *Sensors Mater*. 2020;32(10):3186–98. doi:10.18494/SAM.2020.2848.
4. Greene J.G., Vermillion J.R. The simplified oral hygiene index // *Journal of the American Dental Association*. – 1964. – Vol. 68, No. 1. – P. 7–13 (7 p.). – doi: 10.14219/jada.archive.1964.0034 C.7-13.
5. Justiawan, Wahjuningrum DA, Hadi RP, Nurhayati AP, Prayogo K, Sigit R, Arief Z. Comparative Analysis of Color Matching System for Teeth Recognition Using Color Moment. *Med Devices (Auckl)*. 2019 Dec 30;12:497-504. doi: 10.2147/MDER.S224280. PMID: 32021495; PMCID: PMC6946634.
6. Łasica A, Golec P, Laskus A, Zalewska M, Gędaj M, Popowska M. Periodontitis: etiology, conventional treatments, and emerging bacteriophage and predatory bacteria therapies. *Front Microbiol*. 2024 Sep 26;15:1469414. doi: 10.3389/fmicb.2024.1469414. PMID: 39391608; PMCID: PMC11464445.
7. Nantakeeratipat T, Apisaksirikul N, Boonrojsaree B, Boonkijkulat S, Simaphichet A. Automated machine learning for image-based detection of dental plaque on permanent teeth. *Front Dent Med*. 2024 Nov 28;5:1507705. doi: 10.3389/fdmed.2024.1507705. PMID: 39917656; PMCID: PMC11797812.
8. Quigley G.A., Hein J.W. Comparative cleansing efficiency of manual and power brushing // *Journal of the American Dental Association*. – 1962. – Vol. 65, No. 1. – P. 26. doi: 10.14219/jada.archive.1962.0184
9. Silness J., Løe H. Periodontal disease in pregnancy. II. Correlation between oral hygiene and periodontal condition // *Acta Odontologica Scandinavica*. – 1964. – Vol. 22, No. 1. – P. 121–135 (15 p.). – doi: 10.3109/00016356408993968
10. Slowik J, Panasiuk A, Kaczor M, Wnuk M. Oral health-related quality of life in patients with periodontitis: a systematic review and meta-analysis. *Front Oral Health*. 2025 May 26;6:1503829. doi: 10.3389/froh.2025.1503829. PMID: 40491532; PMCID: PMC12146335.
11. Tez BÇ, Güzel Y, Kızıltan Eliaçık BB, Aydın Z. Deep-Learning-Based AI-Model for Predicting Dental Plaque in the Young Permanent Teeth of Children Aged 8-13 Years. *Children (Basel)*. 2025 Apr 7;12(4):475. doi: 10.3390/children12040475. PMID: 40310101; PMCID: PMC12025585.
12. Turesky S., Gilmore N.D., Glickman I. Reduced plaque formation by the chloromethyl analogue of vitamin C // *Journal of Periodontology*. – 1970. – Vol. 41, No. 1. – P. 41–43. – doi: 10.1902/jop.1970.41.1.41
13. World Health Organization. Global oral health status report: towards universal health coverage for oral health by 2030. Regional summary of the Eastern Mediterranean Region. – World Health Organization, 2024
14. Yu, Y. (2016). Machine Learning for Dental Image Analysis. ArXiv, abs/1611.09958.

Для цитирования: Кубаев А.С., Лим Т.В., Исхакова З.Ш. Спектральная диагностика зубного налёта и биоплёнки с использованием искусственного интеллекта: новый подход в стоматологической практике // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 6(20). – С. 76–80. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17557596>